

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Capacitación en gestión empresarial y su impacto en la competitividad de agricultores del Valle de Supe-Perú

García Soto, Carlos Enrique*
Mendoza Virhuez, Nil Edinson**
Jara Pajuelo, Tito Armando***
Matías Sánchez, Roger Dino****

Resumen

La realidad de la gestión empresarial conlleva al planteamiento de resultados oportunos para obtener actividades productivas con valor agregado y de esa manera incrementar su competitividad en el mercado de consumo. El objetivo de la investigación fue analizar la capacitación en gestión empresarial y su impacto en la competitividad de los agricultores del Valle de Supe, en Barranca-Perú. La investigación fue de tipo aplicada, con diseño preexperimental, longitudinal y nivel explicativo. La población estuvo conformada por 150 agricultores de los sectores Cantagallo, la Minka y Campiña de Supe, y se tomó una muestra no probabilística por conveniencia de 20 agricultores. Como resultado se obtuvo un p=valor de ($0.000 < 0.05$), entonces existen evidencias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, infiriendo que la capacitación en gestión empresarial incrementa la percepción a cerca de la importancia de la competitividad en los agricultores. Se concluye que a través de la adquisición de habilidades y conocimientos la capacitación no solo fortalece las capacidades individuales de los agricultores, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de la región al fomentar la innovación, la eficiencia y la resiliencia en el sector agrícola.

Palabras clave: Competitividad; gestión empresarial; innovación; ingresos; economía.

* Doctor en Contabilidad. Docente en la Universidad Nacional de Barranca, Lima, Perú. E-mail: egarcias@unab.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0826-2449>

** Magister en Tributación. Docente en la Universidad Nacional de Barranca, Barranca, Perú. E-mail: nmendoza@unab.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1690-4891>

*** Magister en Contabilidad. Docente en la Universidad Nacional de Barranca, Lima, Perú. E-mail: tjara@unab.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1842-3856>

**** Magister en Gestión Pública. Docente en la Universidad Nacional de Barranca, Barranca, Perú. E-mail: rmatias@unab.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4916-0972>

Training in business management and its impact on the competitiveness of farmers in the Supe Valley, Peru

Abstract

The reality of business management leads to the proposal of timely results to obtain productive activities with added value and thus increase their competitiveness in the consumer market. The objective of the research was to analyze the training in business management and its impact on the competitiveness of farmers in the Supe Valley, in Barranca-Peru. The research was applied, with a pre-experimental, longitudinal design and explanatory level. The population consisted of 150 farmers from the Cantagallo, Minka and Campaña de Supe sectors, and a non-probabilistic convenience sample of 20 farmers was taken. As a result, a p -value of ($0.000 < 0.05$) was obtained, so there is evidence to reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, inferring that training in business management increases the perception about the importance of competitiveness in farmers. It is concluded that through the acquisition of skills and knowledge, training not only strengthens the individual capacities of farmers, but also contributes to the sustainable development of the region by fostering innovation, efficiency and resilience in the agricultural sector.

Keywords: Competitiveness; business management; innovation; income; economy.

Introducción

Los agricultores en Perú, son fuente generadora de producción y abastecimiento de productos en los mercados locales y nacionales, generando satisfacción de necesidades de la población, además se convierten en fuente de trabajos y de recursos para la economía local, regional y nacional; sin embargo, la realidad de los agricultores del Valle de Supe, provincia de Barranca, con respecto a su producción no cubren sus expectativas por la falta de una aplicación adecuada en la gestión empresarial, específicamente en aspectos relacionados con estrategias y técnicas de producción de alimentos, la cual muchas veces se ve tercerizada por intermediarios quienes se benefician sin arriesgar.

La educación en gestión empresarial, es esencial, tal como lo expresa Amorós et al. (2007), al señalar que la actividad empresarial tiende a buscar por medio de los colaboradores, el mejoramiento de la competitividad y la productividad de la organización, además no busca solamente realizar actividades de manera

general, sino que su finalidad sustantivamente se acerca a establecer niveles de mejora y modificar la relación de factores sociales, administrativos, tecnológicos, ambientales que inciden en la capacidad productiva; donde los agricultores, en la mayoría de los casos carecen de conocimientos sobre los procesos y etapas del proceso productivo (Brasales, 2018).

El proceso productivo que es llamado producción y el otro es el *post* cosecha, lo cual cada una de ellos tiene actividades diferentes, que no se realizan capacitaciones constantes al personal y no se les comunica sobre los resultados obtenidos por la entidad, originando así desinformación entre los trabajadores que en la mayoría de ocasiones es causante de demoras en las actividades diarias a realizar.

De la misma manera, Villao y Guaranda (2018) sostienen que las entidades productoras y exportadoras necesitan reforzar su innovación y competitividad empresarial, por el soporte que se necesita para que los productores sean conscientes de las ventajas que la innovación aporta al proceso de producción, lo que les dificulta garantizar tanto su nivel

de producción como su competitividad en el mercado nacional y mundial; en consecuencia es de vital importancia, que la innovación establezca límites en los procesos y resultados en la actualización de la tecnología, como apoyo de los procesos de innovación humana, específicamente a los agricultores y así contribuir al desarrollo empresarial del país.

Sin embargo, pese a buscar nuevas estrategias de adaptabilidad, la ausencia de formación técnica y comercial entre los productores de cacao, les impide adquirir nuevos conocimientos y poder influir en el proceso de venta de los productos tanto a nivel nacional como internacional; el uso de estrategias innovadoras debe dirigirse a mejorar la competitividad, lo que garantizará la sostenibilidad local y el movimiento global del comercio justo (Letourneur, 2019).

Hernández (2019), afirma que la dinámica agrícola exportadora desde la costa, centro y occidente de México, tanto de producto y proceso amerita la incorporación de nuevas tecnologías, habilidades y capacidades de los agricultores. Paredes (2021), expresa que existe una relación significativa entre la gestión empresarial con la competitividad, afirmando que los procesos gerenciales, la toma de decisiones acertadas y el desarrollo de la organización, están relacionados con la competitividad de las empresas, asumiendo adecuadas tomas de decisiones, aplicando técnicas actuales para el desarrollo del proceso productivo y su cosecha, que son trascendentes para el crecimiento de estas unidades empresariales.

Así mismo, las modalidades de financiamiento y su aplicación de las etapas del proceso de carácter administrativo quedan reflejadas en la administración de la empresa en relación con la competitividad. Mendoza y Pumasunco (2020), sostienen que existe una menor necesidad de calidad como componente fundamental en el crecimiento de las empresas peruanas. Hay empresas que han creado sistemas de gestión de la calidad, pero carecen de la experiencia y la planificación necesarias para mantenerlos. Estos resultados apoyan la idea de que recibir formación sobre gestión

de empresas podría influir positivamente en la impresión que un individuo tiene de la competitividad.

En cuanto a la capacitación, los elementos que categorizan la gestión de la capacitación comunitaria, está en relación a conceptualizar el término de gestión y administración, que dan cuenta de un mismo fenómeno social cuyo origen se remonta a los comienzos de la existencia del hombre. La categorización de la gestión de la capacitación, desde años remotos se configura como aquel medio que permite el buen desenvolvimiento de los colaboradores de las empresas, cuyo resultado es lograr los objetivos organizacionales (López y Campos, 2015).

En cuanto a la gestión empresarial, es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización, los recursos pueden ser intelectuales, humanos, materiales y financieros, con el fin de conseguir el máximo beneficio, lograr sus objetivos y ser competitivos (Velázquez, Cruz y Vargas, 2018; García et al., 2021; Solís et al., 2022.). Por su parte, Barreto (2018), señala que la gestión de la empresa es una actividad que comprende diversos componentes, conocimientos y especializaciones, los cuales buscan acrecentar la eficiencia y el potencial de una institución; Asimismo, Castillo (2017), indica que es el proceso ingenioso que permite a una persona diseñar y ejecutar pautas, procedimientos de las estrategias, así como tácticas de un área favorable de la empresa.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 1995), respecto a la competitividad agrícola afirma que en el sector agropecuario es difícil hablar de diferenciación de un producto o liderazgo en precios, puesto que estos son homogéneos y se ofrecen en el mercado sin un mayor grado de elaboración o valor agregado. En este sector existe mayor incertidumbre y riesgo en comparación a otros sectores debido a diferentes causas como la estacionalidad de los productos, el nivel de volumen y calidad esperado, consecuencias del clima, exposición de enfermedades, caducidad del producto y la pérdida que se pueda sufrir en la *post* cosecha.

Gonzales y Martínez (2018), indican que, frente a estas condiciones que enfrenta el sector agropecuario, las políticas públicas del pasado como subsidios, estabilización de precios, seguros de cosechas, precios de garantía, se orientaban a la reducción de la incertidumbre y a la minimización del riesgo. Actualmente, se está cambiando el método para reducir la incertidumbre y el riesgo en el sector agropecuario, siendo la innovación tecnológica continua y suministro de información, uno de los argumentos con mayor trascendencia para combatir de manera sostenida el problema. El suministrarse de tecnología no solo significa reducción de costos sino alcanzar una eficiencia en la productividad. El suministro de la información no solo provee información de precios y mercados sino de diferenciación de productos, de servicios al cliente y de patrones de consumo (IICA, 1995).

En este sentido, el objetivo de la investigación fue analizar la capacitación

en gestión empresarial y su impacto en la competitividad de los agricultores del Valle de Supe, en Barranca-Perú, particularmente los agricultores de la zona pueden desarrollar y mejorar sus habilidades técnicas y de conocimientos a través del buen uso y manejo de diversas capacitaciones que estén enfocadas a su actividad principal.

1. Metodología

En el diseño de la investigación se aborda desde lo pre experimental de un solo grupo con un control mínimo, valido para acercarse a tener mayor conocimiento que se está dando en una realidad específica, para lo cual se mide a la variable dependiente en dos momentos (*pretest* y *postest*) como se muestra en el siguiente Cuadro 1.

Cuadro 1
Diseño de un grupo con *pretest* y *postest*

Grupos	Formación	Pretest	Condiciones	Postest
1	Natural	O_1	X_1	O_2

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El tipo de la investigación fue aplicada porque se pusieron en práctica los conocimientos, con el objetivo de resolver problemas en beneficio de la sociedad. La población fue de 150 agricultores del sector

de la Minka, Canta Gallo y Campiña del Valle de Supe, Barranca (grupo único de estudio), seleccionados en forma intencionada según criterio del equipo investigador, tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Muestra seleccionada de sectores

Población de estudio	No.
Minka	35
Canta Gallo	92
Campiña	23
Total	150

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La muestra fue no probabilística por conveniencia, dado que, de acuerdo al criterio de presencia de los agricultores en el campo y acceso, se escogió las unidades de muestreo a estudiar, las cuales ascienden a 20 agricultores. Entre los criterios de exclusión, no se tomó en cuenta a los agricultores que están representados por terceros que no tienen conocimiento de la gestión agrícola (Guardianes, familiares, entre otros). Como criterios de inclusión, se tomó en cuenta a los agricultores que responden a título personal (participan directamente en la gestión agrícola).

En cuanto a las técnicas de la investigación que se aplicaron, fueron para la intervención desde la relación directa experto - aprendiz, en la cual el experto transmitió sus conocimientos de manera directa a los agricultores intervinientes. Para dicho efecto se empleó el programa de capacitación a través de la variable independiente relacionada al objeto de estudio.

Para obtener la información, se empleó la encuesta, la cual permitió conocer la percepción de los intervinientes acerca de la competitividad en dos momentos (*pretest* y *postest*). Para la intervención: Se utilizó un programa de capacitación, PPT, separata, videoconferencias, complementado con exposición de casos exitosos, entre otros, para manipular a las unidades de análisis, dotándolos de conocimientos en gestión empresarial. Para obtener la información, se aplicó el cuestionario para recoger la información (*pretest* y *postest*) y medir la variable dependiente que es competitividad empresarial. Como prueba estadística: Se aplicó la prueba de los rangos con signos de *Wilcoxon*.

Asimismo, para realizar la recolección de datos de la población del estudio sobre la variable tanto en el *pretest* como en el *postest*, así como también las jornadas de capacitación,

se realizó según el cronograma del Programa de Capacitación en gestión empresarial; tras recopilar los datos, se utilizaron estadísticas descriptivas para su tabulación, análisis e interpretación. Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba T de *Student* para muestras relacionadas. Utilizando estas técnicas estadísticas, se pudo mostrar las diferencias estadísticas entre el *pretest* y el *postest* del único grupo de estudio. Para ello se utilizó *Excel* 2016 y *SPSS* versión 26.0.

En cuanto a las etapas de la investigación, se desarrollaron con el fin de recopilar datos y proporcionar hallazgos para este estudio, se cumplieron las siguientes: a) Fase 1: Identificación y elección de los agricultores que se incluyeron en el grupo de investigación; b) Fase 2: Aplicación de *pretest* al único grupo de estudio; c) Fase 3: Intervención, aplicación del programa de capacitación en gestión empresarial al grupo único de estudio por un periodo de 2 meses (2 sesiones por mes); d) Fase 4: Aplicación del *postest* al único grupo de estudio; y, e) Fase 5: Comparación al grupo único de estudio *pretest* y *postest*.

2. Capacitación en gestión empresarial y su impacto en la competitividad de los agricultores del Valle de Supe en Perú

Entre las hipótesis, se definieron que los agricultores del Valle de Supe, Barranca, en 2021, perciben que el valor de la competitividad es mayor cuando se aplica la formación en gestión empresarial. Los datos se muestran en la Tabla 2. En este sentido, la Regla de decisión: La hipótesis nula es rechazada si $p\text{-valor} \leq 0,05$; la hipótesis nula no se rechaza si $p\text{-valor} > 0,05$.

Tabla 2
Competitividad

Variable	Competitividad _postest – competitividad _pretest
Z	-3.573 ^b
Sig. asintótica (bilateral)	0.000

a. Prueba de rango con signo de Wilcoxon
 b. Su base está en rangos negativos.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

a. Hipótesis específica 1: La aplicación de una capacitación en gestión del proceso de cultivo incrementa la percepción a cerca de la importancia de la innovación en los

agricultores del Valle de Supe, Barranca, en 2021. Los resultados se pueden observar en la Tabla 3

Tabla 3
Innovación

Dimensión	Innovación postest Innovación pretest
Z	-3.022 ^b
Sig. asintótica (bilateral)	0.003

a. Prueba de rango con signo de Wilcoxon
 b. Su base está en rangos negativos.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La decisión basada en la estadística, sobre la base de los datos, que muestran que el valor p es inferior a 0,05, es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, que sugiere que los agricultores del Valle de Supe de Barranca, 2021, considerarán más importante la innovación si reciben formación

en gestión del proceso de cultivo.

b. Hipótesis específica 2: La aplicación de una capacitación en gestión económica y financiera incrementa la percepción a cerca de la importancia de la calidad del producto en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021. Los resultados se aprecian en la Tabla 4.

Tabla 4
Calidad del producto

Dimensión	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Calidad del producto _pretest	0.833	20	0.003
Calidad del producto _postest	0.762	20	0.000

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La decisión estadística, de acuerdo a los resultados, donde el p -valor obtenido es $0.001 < 0.05$, entonces existe evidencias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, infiriendo que la capacitación en gestión económica y financiera incrementa la percepción a cerca de la importancia de la calidad del producto en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021.

Según el objetivo de determinar de qué manera la aplicación de una capacitación en gestión empresarial incrementa la percepción sobre la importancia de la competitividad en los agricultores del Valle de Supe, Barranca 2021, con los resultados obtenidos en la Tabla 2, se evidencia la significancia p -valor $0.000 < 0.05$, por lo que se infiere que la capacitación en gestión empresarial incrementa la percepción a cerca de la importancia de la competitividad en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021, datos que son similares al ser comparados con lo encontrado en el estudio de Hernández (2019), que concluye que la dinámica agrícola exportadora en la Costa de Hermosillo se debe a la innovación como estrategia de competitividad, tanto de producto y proceso como la incorporación de nuevas tecnologías, a las habilidades y capacidades de los agricultores.

Con estos resultados se afirma que la capacitación en gestión empresarial, sí contribuye en incrementar la percepción de manera positiva acerca de la competitividad. Además, García et al. (2015) mencionan que la competitividad es la capacidad de una entidad para afrontar de manera exitosa sus competencias por medio de sus productos. Una unidad productiva comienza cuando satisface los requisitos externos que le permiten competir con éxito al tiempo que reduce los costes, así como los requisitos internos que le permiten competir.

De acuerdo a examinar de qué manera la aplicación de una capacitación en gestión del proceso de cultivo incrementa la percepción sobre la importancia de la innovación en los agricultores del Valle de Supe, Barranca 2021, los resultados obtenidos en la Tabla 3, evidencian la significancia p -valor $0.03 <$

0.05 , por lo que se infiere que la capacitación en gestión del proceso de cultivo incrementa la percepción a cerca de la importancia de la innovación de los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021, datos que al ser comparados con lo encontrado en el estudio de Ticona (2021), tienen similitud puesto que según sus resultados existe una correlación modesta y considerable entre la innovación técnica y la producción frutícola en Chucatamani, un caserío agrícola situado en el distrito de Héroes Albarracín.

Por lo cual, los hallazgos de la presente investigación apoyan la noción de que recibir capacitación en gestión empresarial podría influir positivamente en la impresión de competitividad de un individuo.

Asimismo, Romero et al. (2020), identifican como resultado en su investigación que la denominada competitividad empresarial, se deriva de la ventaja competitiva y sus estrategias de adaptación e innovación. Al respecto, Díaz (2018) señala que se debe entender por innovación a los cambios de ideas y conocimientos en productos, procesos y servicios que son mejorados para el mercado competitivo, donde se satisfacen las necesidades de los consumidores, entidades y otros. Asimismo, en el ámbito empresarial la innovación consiste en un proceso intensivo de conocimiento no solo de la tecnología, sino que además de la entidad interna y los recursos disponibles en la entidad y del mercado.

En relación a conocer de qué manera la aplicación de una capacitación en gestión económica y financiera incrementa la percepción sobre la calidad del producto en los agricultores del Valle de Supe, Barranca 2021, los resultados obtenidos en la Tabla 4, se evidencia la significancia p -valor obtenido $0.001 < 0.05$, por lo que se infiere que la capacitación en gestión económica y financiera incrementa la percepción a cerca de la importancia de la calidad del producto en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021, datos que al ser comparados concuerdan con el estudio de Mendoza y Pumasunco (2020), quienes llegaron a la conclusión de que no existe la necesidad de la calidad como

componente fundamental en el crecimiento de las empresas en Perú.

Existen empresas que han creado sistemas de gestión de calidad, pero la gran mayoría de las que se dedican a la exportación de productos agroindustriales carecen de las capacidades y la preparación necesaria para regular los procedimientos de calidad y mantener un sistema que asegure una calidad constante en su producción. No obstante, esto ha cambiado en los últimos tiempos, con la intervención de organizaciones como el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), que contribuyen al desarrollo de la gerencia empresarial en el país. Con estos resultados se afirma que la capacitación en gestión empresarial, si contribuye en incrementar la percepción de manera positiva acerca de la competitividad.

Además, García et al. (2015) señalan que la calidad de un bien o servicio viene determinada por la disposición del cliente a pagar por el bien o servicio y no por lo que el productor crea y vende. En última instancia, la calidad se reduce a que los clientes pagan por el bien o servicio porque les beneficia y añade valor a sus vidas. Conseguir una calidad excelente requiere desde pequeños ajustes hasta un reajuste del mercado objetivo.

Los resultados obtenidos sobre si la aplicación de una capacitación en gestión empresarial incrementa la percepción sobre la importancia de la competitividad en los agricultores del Valle de Supe, Barranca 2021, se evidenció la significancia de (0,000), por lo que indica que la capacitación en gestión empresarial (gestión de procesos y gestión económica y financiera), incrementa la percepción a cerca de la importancia de la competitividad (innovación y calidad del producto). Asimismo, este resultado concuerda con lo obtenido en el *pretest* (10%) y *postest* (55%), teniendo una variación positiva del 45% en el incremento de la percepción acerca de la importancia de la competitividad en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021.

Asimismo, los hallazgos obtenidos acerca de si la aplicación de una capacitación en gestión del proceso de cultivo incrementa

la percepción sobre la importancia de la innovación en los agricultores del valle de Supe, Barranca 2021, se evidenció la significancia de 0.003, por lo que se infiere que la capacitación en gestión del proceso de cultivo (plan de cultivo, estudio y preparación de terreno, semillas mejoradas, manejo eficiente de insumos químicos, competencia del personal de campo y asesorías) incrementa la percepción a cerca de la importancia de la innovación (creatividad y tecnología) de los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021. Asimismo, este resultado concuerda con lo obtenido en el *pretest* (15%) y *postest* (35%), teniendo una variación positiva del 20% en el incremento de la percepción acerca de la importancia de la innovación en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021.

En relación a los resultados obtenidos respecto a si la aplicación de una capacitación en gestión económica y financiera incrementa la percepción sobre la calidad del producto en los agricultores del Valle de Supe, Barranca 2021, se obtuvo la significancia 0.001, por lo que se deduce que la capacitación en gestión económica y financiera (costo de mano de obra, alquiler de maquinaria y servicios, alternativas de financiamiento, gestión comercial, estrategias de competitividad y toma de decisiones), incrementa la percepción a cerca de la importancia de la calidad del producto (materia prima y certificación de la calidad) en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021. Asimismo, este resultado concuerda con lo obtenido en el *pretest* (25%) y *postest* (50%), teniendo una variación positiva del 25% en el incremento de la percepción acerca de la importancia de la calidad del producto en los agricultores del Valle de Supe, Barranca, 2021.

Conclusiones

Es importante para los agricultores del Valle de Supe en Perú continuar capacitándose en temas de gestión de procesos, gestión económica y financiera, porque esto incrementará la competitividad, permitiendo

innovar sus procesos y mejorar la calidad de los productos; la misma que se debe realizar en alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional de Barranca-Perú. Asimismo, la ejecución de los programas de capacitación contribuirá a mejorar la productividad, los ingresos económicos y la calidad de vida de los agricultores y de sus familiares.

Es trascendental que en la capacitación en gestión por procesos el Ministerio de Agricultura y/o la Universidad Nacional de Barranca, abarquen los temas del plan de cultivo, estudio y preparación de terreno, semillas mejoradas, manejo eficiente de insumos químicos, competencia del personal de campo y asesorías, para fomentar la creatividad y el uso adecuado de la tecnología en la producción por los agricultores del Valle de Supe.

Dada la importancia de la gestión económica y financiera en el manejo de las unidades productivas, es imprescindible que las entidades Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional de Barranca en Perú, capaciten a los agricultores en el manejo de costos, tales como la mano de obra, alquiler de maquinaria y servicios, alternativas de financiamiento, gestión comercial, estrategias de competitividad y toma de decisiones, que permitirán mejorar la calidad del producto, utilizando materias primas e insumos de calidad, para tener la certificación de los productos y colocarlos en el mercado interno y/o externo.

Referencias bibliográficas

- Amorós, E., Becerra, J., Díaz, D., Huarachi, J., y León, C. (2007). *Gestión empresarial para agronegocios*. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
- Barreto, A. V. (2018). *Gestión Empresarial y competitividad empresarial de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/19391>
- Brasales, S. P. (2018). *La gestión logística y la competitividad en el sector florícola*. [Tesis de maestría, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/28260>
- Castillo, J. A. (2017). *La gestión empresarial y su influencia en la competitividad de las MYPEs del centro comercial Covida, Los Olivos, año 2017* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3127?show=full>
- Díaz, G. A., y Guambi, D. R. (2018). La innovación: Baluarte fundamental para las organizaciones. *INNOVA Research Journal*, 3(10.1), 212-229. <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n10.1.2018.843>
- García, A. M., Figueroa, K., Mayett, Y., y Hernández, F. (2015). Competitividad en el sector agropecuario: Una revisión de métodos aplicados. *Revista Venezolana de Gerencia*, 20(72), 717-733. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/20928>
- García, L. M., Carnero, S. J. C., Seminario, M. V., y Flores, G. (2021). Gestión empresarial de Asociaciones de banano orgánico del Valle del Chira, Sullana-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 404-416. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36527>
- Gonzales, S. K., y Martínez Y. M. E. (2018). *Propuesta para Mejorar la Competitividad de los Pequeños Productores del Valle Viejo de Olmos* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo].
- Hernández, L. J. (2019). Sistema de innovación agrícola como estrategia de competitividad de los productores sonorenses en el contexto del TLCAN.

- Estudios Sociales*, 29(54), 2-35. <https://doi.org/10.24836/es.v29i54.828>
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA (1995). *Elementos para un enfoque de la competitividad en el sector agropecuario*. IICA. <http://repositorio2.iica.int/handle/11324/7262>
- Letourneur, G. M. (2019). *Análisis del comercio justo como potenciador de la competitividad del sector cacaoero del Ecuador, periodo 2000 – 2018* [Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil].
- López, M., y Campos, A. (2015). *La capacitación como instrumento potenciador para la gestión comunitaria*. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(1), 187-201. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25715>
- Mendoza, C. J., y Pumasunco, L. E. (2020). *Conocimiento de los enfoques de gestión de calidad beneficiosos para alcanzar los estándares de certificación relevantes dentro del mercado estadounidense en el contexto agroexportador del Perú*. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/19266>
- Paredes, M. K. (2021). *La gestión empresarial y la competitividad del Sector Avícola del Distrito La Yarada Los Palos, Tacna 2021* [Tesis de pregrado, Universidad Privada del Tacna]. <https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/2120>
- Romero, D., Sánchez, S., Rincón, Y., y Romero, M. (2020). Estrategia y ventaja competitiva: Binomio fundamental para el éxito de pequeñas y medianas empresas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 465-475. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34674>
- Solis, M. A., Palomino, M. R., Alanya-Beltran, J., y Vera, G. G. (2022). Recursos humanos y gestión empresarial en Ingelectros Perú S. A. en Los Olivos-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 210-219. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38157>
- Ticona, M. V. (2021). *La innovación tecnológica y su incidencia en la producción de frutas de la comunidad campesina Chucutamani, Distrito Héroes Albarracín de la Provincia de Tarata, Región Tacna, 2021* [Tesis de pregrado, Universidad Privada de Tacna]. <https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/2143>
- Velázquez, J. A., Cruz, E., y Vargas, E. E. (2018). Cooperación empresarial para el fomento de la innovación en la pyme turística. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(3), 9-20. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24918>
- Villao, E., y Guaranda, M. (2018). *La importancia de la innovación y competitividad: En empresas productoras y exportadoras de Banano: Caso Frutos Bellos Frubell S. A.* Editorial Académica Española.